

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567959>

УДК 342.9

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОПОТОКА В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

А.А. Смирная,

магистрант,

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС,

г. Новосибирск

Аннотация: Проведен наукометрический анализ публикаций, представленных в Российском индексе научного цитирования, по проблемам служебного поведения государственных служащих. Выявлены тенденции исследования этих проблем в отечественной юридической литературе.

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, служебное поведение, этика, коррупция, документопоток, научные публикации, наукометрия, Российский индекс научного цитирования

AREAS OF RESEARCH ON OFFICIAL BEHAVIOR OF CIVIL SERVANTS: ANALYSIS OF DOCUMENT FLOW IN THE RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX

A.A. Smirnaya,

Master student,

Siberian Institute of Management – branch of RANEPА,

Novosibirsk city

Annotation: A scientometric analysis of publications presented in the Russian Science Citation Index on the problems of official behavior of civil servants was carried out. The tendencies of the study of these problems in the domestic legal science are revealed.

Keywords: civil servants, official behavior, document flow, scientific publications, scientometrics, Russian Science Citation Index

В условиях современного российского общества государственная гражданская служба должна способствовать укреплению социальной

стабильности, экономическому развитию, духовному росту, формировать правовое государство. Назрела необходимость преодоления кризисных явлений в Российской Федерации, причем особое значение приобрело соблюдение госслужащими этических принципов в процессе выполнения своих должностных обязанностей.

Несоблюдение норм служебного поведения порождает этические отклонения и коррупционные проявления. Этические отклонения представляют собой «нарушения правил, кодексов корпоративного поведения, не влекущие за собой наступление уголовной, административной, гражданской и дисциплинарной ответственности» [1, с. 156]. В случае коррупционного проступка имеет место факт использования чиновником своего служебного положения для личной выгоды.

Этические отклонения и коррупционные проступки, допускаемые государственными гражданскими служащими, способны вызвать негативную реакцию широких слоев общественности на поведение представителей власти. В конечном счете, это влечет за собой недоверие людей к различным структурам государственного управления.

В юридической литературе неоднократно подчеркивалась особая черта современного российского общественного менталитета – недоверие к органам государственной власти, к работе государственного аппарата [2, 3]. По поведению отдельного должностного лица нередко судят обо всей организации. Неизбежно возникает необходимость этического регулирования деятельности и служебного поведения государственных гражданских служащих.

В связи с вышесказанным рассмотрим, как данные аспекты отражаются в публикациях, размещенных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

По состоянию на начало января 2021 г. в базе данных РИНЦ по запросу «Этика служебного поведения государственного служащего» было найдено 9587 публикаций (на 07.01.2021). Больше половины из них – статьи в журналах (4952 записи). 130 статей опубликовано в журналах, входящих в международные наукометрические системы Web of Science и Scopus. 246 статей напечатано в журналах, входящих в ядро РИНЦ. 198 публикаций отобрано для журналов, входящих в RSCI.

Число авторов публикаций из выборки – 12774, причем в среднем в расчете на одного автора приходится 0,75 публикаций. Суммарное число цитирований публикаций – 25736, каждая статья в среднем цитируется 2,68 раз. 3898 статей были процитированы хотя бы один раз. Число самоцитирований из статей этой подборки составило 3225.

Публикации, посвященные этике служебного поведения государственных служащих, распределены по 58 тематическим рубрикам

Научной электронной библиотеки e-Library.ru. Распределение это происходит неравномерно, что наглядно показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение публикаций по тематическим рубрикам

Как видно из рисунка 1, самые наполненные тематические рубрики – «Государство и право. Юридические науки» (4918 записей), «Экономика. Экономические науки» (1178 записей), «Социология» (426 записей), «Организация и управление» (331 запись), «Образование. Педагогика» (330 записей), «Психология» (305 записей), «Политика. Политические науки» (296 записей), «История» (274 записи).

С распределением публикаций, посвященных этике служебного поведения государственных служащих, тесно связано их деление по ключевым словам (рис. 2). В сформированной выборке содержится в общей сложности 1000 ключевых слов, из них 956 – «государственный служащий» и его английский вариант «public service», 821 – «государственная (гражданская) служба», 676 – «противодействие коррупции», 449 – «конфликт интересов» и только на последнем месте – «этика».

Рисунок 2 – Распределение публикаций по ключевым словам

Статьи, посвященные этике служебного поведения государственных служащих, опубликованы в 1000 наименованиях отечественных журналов (табл. 1). Наибольшее количество статей можно найти в «Вестнике Иркутского университета» (74 статьи), «Праве в Вооруженных Силах – Военно-правовом обозрении» (71 статья), «Молодом ученом» (69 статей), «Современном праве» (57 статей), «Вестнике Московского университета МВД России» (53 статьи).

Таблица 1 – Распределение публикаций по названиям журналов

№	Название журнала	Количество статей
1	Вестник Иркутского университета	74
2	Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение	71
3	Молодой ученый	69
4	Современное право	57
5	Вестник Московского университета МВД России	53
6	Военное право	48
7	Журнал российского права	44
8	Государственная служба	42

№	Название журнала	Количество статей
9	Административное право и процесс	38
10	Аллея науки	37

Рассмотрим распределение публикаций из выборки по годам за последние 10 лет (рис. 3).

Рисунок 3 – Распределение публикаций из выборки по годам

Как видно из рисунка 3, наиболее интенсивный рост количества публикаций пришелся на период с 2013 по 2018 гг., далее наблюдается некоторый спад интереса исследователей к проблемам этики служебного поведения государственных служащих. Самая ранняя публикация, написанная А. Н. Костюковым [4], относится к 1987 г. Она была процитирована 38 раз.

Публикации полученной выборки написаны 500-ми авторами. Авторы, разместившие в РИНЦ наибольшее количество произведений, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Распределение публикаций из выборки по авторам

ФИО автора	Количество публикаций
1. Кабанов Павел Александрович	40
2. Куракин Алексей Валентинович	26
3. Козлов Тимур Леонидович	25
4. Горностаев Станислав Викторович	23
5. Волкова Виктория Владимировна	21
6. Чаннов Сергей Евгеньевич	21

ФИО автора	Количество публикаций
7. Бунтовский Сергей Юрьевич	19
8. Корякин Виктор Михайлович	19
9. Борков Виктор Николаевич	18
10. Бялт Виктор Сергеевич	18

Как видно из таблицы 2, наибольшее количество публикаций принадлежит П. А. Кабанову, доктору юридических наук, профессору Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирязова (ИЭУП).

Из 9587 публикаций написано одним автором 5951, двумя соавторами – 2282 публикации, тремя – 573 публикации. Больше половины публикаций (5689 записей) никогда не были процитированы. Один раз цитировалась 1241 публикация, 2 раза – 631, 3 раза – 426, 4 раза – 265, 5 раз – 207 публикаций.

О наиболее цитируемых авторах можно судить по таблице 3.

Таблица 3 – Распределение цитирований по авторам

Автор	Цитирований
1. Кабанов Павел Александрович	544
2. Братановский Сергей Николаевич	214
3. Бикеев Игорь Измаилович	151
4. Хазов Евгений Николаевич	147
5. Агамиров Карэн Владимирович	133
6. Дамм Ирина Александровна	129
7. Гончаров Виталий Викторович	125
8. Трунцевский Юрий Владимирович	119
9. Богданов Анатолий Васильевич	110
10. Цирин Артем Михайлович	96

Как видно из таблицы 3, чаще всего цитируются работы П.А. Кабанова (Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязова).

Изучением этических аспектов служебного поведения гражданских служащих занимаются в 800 российских организациях (табл. 4).

Таблица 4 – Распределение публикаций по организациям

Название организации	Количество статей
1. Российская академия народного хозяйства и государственной	970

службы при Президенте РФ	
2. Финансовый университет при Правительстве РФ	207
3. Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя	171
4. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича	169
5. Волгоградский государственный технический университет	158
6. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова	130
7. Российский государственный университет правосудия	121
8. Санкт-Петербургский университет МВД РФ	109
9. Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний	108
10. Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)	102

Наибольшее количество публикаций было написано авторами, аффилированными с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (970 статей).

Итак, проведенное исследование показало следующее:

1) по состоянию на начало января 2021 г. в базе данных РИНЦ проиндексировано 9587 публикаций, посвященных этике служебного поведения государственных гражданских служащих, причем больше половины – статьи в журналах;

2) публикации распределены по таким предметным рубрикам, как: «Государство и право. Юридические науки», «Экономика. Экономические науки», «Социология», «Организация и управление», «Образование. Педагогика», «Психология», «Политика. Политические науки», «История»;

3) отечественные авторы публикуют работы по этике служебного поведения государственных служащих в журналах: «Вестник Иркутского университета», «Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение», «Молодой ученый», «Современное право», «Вестник Московского университета МВД России»;

4) интерес российских исследований к вопросам этики служебного поведения государственных служащих возрос в период с 2013 по 2018 гг., далее наблюдается некоторый спад;

5) больше всего публикаций написано П. А. Кабановым, доктором юридических наук, профессором Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирязова (ИЭУП). Наиболее цитируемые авторы – П. А. Кабанов, С. Н. Братановский, И. И. Бикеев, Е. Н. Хазов, К. В. Агамиров, И. А. Дамм, В. В. Гончаров, Ю. В. Трунцевский, А. В. Богданов, А. М. Цирин;

6) основной организацией, где проводятся исследования этических аспектов служебного поведения госслужащих, является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Список литературы

[1] Сотников К.И. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности служащих органов государственной власти: курс лекций. / К. И. Сотников. – СПб., 2013. 214 с.

[2] Пальчикова М.В. Влияние этичного поведения служащего ФССП РФ в социальных медиа на формирование имиджа службы. / М.В. Пальчикова, К.А. Суина. // Ученые записки Тамбовского отделения РoСМУ. – Тамбов, 2020. 170-175 с.

[3] Марчуков А.Н. Влияние русской ментальности на имперскую политику российского государства. / А.Н. Марчуков. // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2008. № 4. 3-4 с.

[4] Костюков А.Н. Должностное лицо: административно-правовой статус. / А.Н. Костюков. // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1987. № 2. 20-24 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sotnikov K.I. Anti-corruption and prevention of corruption risks in the professional activities of public officials: a course of lectures. / K.I.Sotnikov. – SPb., 2013. 214 p.

[2] Palchikova M.V. The influence of the ethical behavior of an employee of the FSSP RF in social media on the formation of the image of the service. / M.V. Palchikova, K.A. Suin. // Scientific notes of the Tambov branch of the Russian State Medical University. – Tambov, 2020. 170-175 p.

[3] Marchukov A.N. The influence of the Russian mentality on the imperial policy of the Russian state. / A.N. Marchukov. // Bulletin of St. Petersburg University. – 2008. No. 4. 3-4 p.

[4] Kostyukov A.N. Official: administrative and legal status. / A.N. Kostyukov. // News of higher educational institutions. Jurisprudence. – 1987. No. 2. 20-24 p.

© А.А. Смирная, 2021

Поступила в редакцию 25.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Смирная А.А. Направления исследований служебного поведения государственных служащих: анализ документопотока в российском индексе научного цитирования // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 135-143. URL: <https://ip-journal.ru/>